

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7396424>

УДК 376.37

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТРУКТУРНОЙ МОДЕЛИ РАННЕЙ АДРЕСНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ ШКОЛ НА РАЙОННОМ УРОВНЕ

И.А. Ульянова,

дир., к.п.н.

И.А. Кискаев,

методист, к.пед.н.,

ГБУ ДО ЦППМСП Невского района,

г. Санкт-Петербург

Аннотация: В статье рассматривается асоциальное поведение подростков как следствие социальных факторов и причин. Дано описание особенностей разработанной и реализуемой функционально-структурной модели ранней адресной профилактики асоциального поведения подростков школ на районном уровне.

Ключевые слова: асоциальное поведение подростков, модели ранней адресной профилактики, диагностический компонент модели, мониторинг результативности, условия профилактики

FEATURES OF THE FUNCTIONAL AND STRUCTURAL MODEL OF EARLY TARGETED PREVENTION OF ANTISOCIAL BEHAVIOR OF ADOLESCENTS IN SCHOOLS AT THE DISTRICT LEVEL

I.A. Ulyanova,

Director, Candidate of Psychological Sciences

I.A. Kiskaev,

Methodologist, Candidate of Pedagogical Sciences,

State Budgetary Institution of Additional Education

Center for Psycho-Pedagogical, Medical and Social Assistance of the

Nevsky District, Saint Petersburg

Annotation: The article examines the antisocial behavior of adolescents as a consequence of social factors and causes. The description of the features of the developed and implemented functional-structural model of early targeted prevention of antisocial behavior of adolescents in schools at the district level is given.

Keywords: antisocial behavior of adolescents, models of early targeted prevention, diagnostic component of the model, performance monitoring, prevention conditions

Постановка проблемы. Изменение многих нравственных ценностей и установок россиян, произошедший в последние десятилетия, способствовал стремительному росту числа подростков, склонных к асоциальному поведению. Поэтому перед системой образования стоит острая проблема: с одной стороны, наличие большого количества правонарушений среди подростков и рост этой динамики, а с другой – отсутствие единой адресной системы раннего выявления асоциального поведения подростков, оказания методической и психолого-педагогической помощи работникам школ и контроля данной работы на районном уровне.

Конкретизация сформулированной выше проблемы предусматривает необходимость существенных изменений в системе профилактической деятельности по решению следующих социально-значимых проблем:

– увеличение числа подростков с асоциальным поведением, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, общеобразовательных учреждениях, Комиссии по делам несовершеннолетних;

– отсутствие системной диагностической работы в школах по раннему адресному выявлению подростков с потенциальным риском формирования асоциального поведения;

– отсутствие системы оперативного контроля деятельности школ по выявлению и организации на данной диагностической основе адресной работы по определению причин и условий социального риска конкретного подростка и организации эффективной системной

профилактической работы с ним, его родителями, педагогами и его сверстниками;

– низкий уровень сформированности профессиональных компетенций педагогов школ в сфере профилактики (умения проводить постоянный мониторинг и контроль за процессами воспитания обучающихся; оперативно выявлять причины и принимать эффективные решения по исправлению той или иной конкретной педагогической ситуации).

Постоянно меняющиеся факторы и условия, которые вызывают асоциальные поступки подростков, требуют изменения форм и способов работы школы по профилактике асоциального поведения подростков, создания системы управления этой работой и контроля данной работы на районном уровне, с оказанием помощи специалистам школ, со стороны специалистов специализированных учреждений.

Цель статьи: представление разработанной функционально-структурной модели организации ранней адресной профилактики асоциального поведения подростков школ Невского района Санкт – Петербурга.

О понятии асоциальное поведение, используемое в модели

Анализ структуры и содержания понятия асоциальное поведение, данный в российской и зарубежной психолого-педагогической литературе, в новых словарях, диссертационных исследованиях последних лет, больше отражающих новые реалии, позволяет выделить её основные признаки, которые можно использовать для разработки рабочей модели профилактической деятельности. Личность с уже сформированным асоциальным поведением готова:

1) нарушать принятые в обществе, членом которой он является, нормы морали и права, полностью осознавая их аморальность и противозаконность;

2) совершать действия, противоречащие обычаям и традициям той социальной или национальной группы, к которой он относится.

Таким образом, личность с уже сформированным асоциальным поведением обладает деструктивной активностью, которую он направляет на то, чтобы удовлетворять свои потребности через антиобщественные, аморальные, а иногда и противозаконные (преступные) действия.

Указанные признаки – это уже сформированный конечный результат. Для системы школьного образования, которая имеет дело с еще не сформировавшимися личностями, важно знать этот результат, чтобы его не допустить. Поэтому есть необходимость определить факторы и конкретные проявления асоциального поведения обучающихся школ. Речь идет о подростках – обучающихся 7-11 классов, потому что именно данный контингент подвержен опасности формирования асоциальных черт. Полностью согласны с исследователем Давлетбаевой З.К., которая утверждает, что: «Основными социально-психологическими факторами возникновения асоциального поведения учащихся являются: ... смещение нравственных ценностей на меркантильные, негативное влияние средств массовой информации, безработица, бедность семьи, нарушение семейного воспитания и многие другие. Формальное воспитание в современной школе также негативно отражается на личностном развитии учащихся. В большинстве случаев воспитательное воздействие ограничивается «поучительно-монологичными» назиданиями и «отчитыванием» учащихся за плохое поведение» [1].

К факторам школьного характера, которые способствуют развитию асоциальных черт подростков, можно добавить попытки педагогов школ игнорировать или несерьезно относиться к случаям проявления асоциальности в поведении обучающихся, некомфортную образовательную среду учебно-воспитательного процесса школы, а часто и слабую информированность родителей подростков о негативных проявлениях в поведении их детей, или их нежелание работать вместе с педагогом над коррекцией поведения. Большая часть родителей просто стараются переложить ответственность за воспитание детей на педагогов школ.

Категория асоциальных черт очень широка, начиная от интровертов до страдающих от шизофрении. Суть асоциальности – в неспособности личности к эмпатии и тесному общению с другими людьми. Еще одна черта асоциальной личности – эгоистическая направленность, стремление удовлетворять только свои интересы и потребности, не учитывая желания окружающих его людей.

Асоциальное поведение нужно отличать от антисоциального, потому что антисоциальное поведение предполагает, что человек

открыто отторгает окружающий его социум. Отличается оно и от мизантропии, которая является крайней формой проявления нелюдимости и отчуждения от окружающих. Т.е. причины асоциального поведения носят чисто социальный характер и поэтому специалисты сопровождения школ могут и должны купировать их.

Выявлять и прописывать в форме каталога конкретные причины асоциального поведения подростков школ – не самый лучший вариант. Можно выделить наиболее общие из них, с которыми могут работать педагоги и психологи системы образования. Это – социально-педагогическая запущенность и десоциализация формирующейся личности.

Изменения, которые произошли в стране в последние три десятилетия и последовавшая за ней ломка нравственных ценностей и установок людей, ставших результатом разрыва с привычными обычаями, обрядами и традициями, которые были социальным механизмом, с помощью которого происходила передача общественных ценностей от поколения к поколению, привели к маргинализации сознания многих представителей общества. В этих условиях, единственным условием купирования данных причин является профессиональная деятельность педагогов, которые способны профессионально работать как с подростками, так и с их родителями. Данный тезис еще в начале 20 века подтвердил В.П. Кащенко, который отмечал, что детская исключительность (не только склонность к правонарушениям, но и исключительность характера, исключительность интеллекта, даже физическая исключительность) в существе своем социальна. Бороться с нею, исцелять, лечить, корректировать ее возможно прежде всего педагогическими мероприятиями, т.е. воздействием не на организм ребенка, а на его социальную сущность. Но при этом, как отмечал В.П. Кащенко, необходимо совершенствование общественных отношений всей среды, в которой происходит становление и развитие личности [4].

Особенности диагностического компонента ранней адресной профилактики

При разработке собственной модели профилактики асоциального поведения подростков школ района, нами был проведен анализ современных региональных, районных и школьных моделей профилактики асоциального или девиантного поведения,

опубликованный в интернете. Он показал, что при их разработке чаще всего используется системно-динамическая концепция девиантности и девиантного поведения. Данная концепция, разработанная Е.В. Змановской опирается на:

- системный подход к анализу явлений отклоняющегося поведения, который, как мы считаем, предусматривает раннюю диагностику поведения всех подростков и выявление среди них с отклоняющимся поведением того или иного вида и уровня сформированности;

- логику целепостановки и целеосуществления комплекса действий педагогов и специалистов службы сопровождения школы, и специализированных центров;

- реализацию в процессе профилактической деятельности принципов лично-ориентированного, гуманистического, культурно-исторического и деятельностного подходов.

Удобство в использовании данной концепции, при разработке модели ранней адресной профилактики асоциального поведения подростков школ в том, что ею предусматривается «...три уровня анализа: 1) генезис (развитие в индивидуальном, семейном и социальном контексте, процессуально-временные границы); 2) структурно-уровневая организация (организация, подсистемы и свойства); 3) содержательно-динамические характеристики (ценности, установки, негативные аффекты и чувства, отношения, личностные значения и смыслы, мотивы, индивидуально-психологические особенности поведения)» [2].

У проанализированных программ есть один существенный недостаток: они не предполагают массовый охват подростков школ, с выявлением на ранних этапах проявлений асоциального поведения. В основном происходит реагирование на уже сформированную кризисную ситуацию.

Поэтому нашей моделью предусматривается массовая диагностика (всех подростков школ района) на основе педагогических наблюдений, предполагающая не только раннее выявление асоциальных черт поведения и определение причин этого у конкретного подростка (принцип адресности), но и проведение необходимого комплекса коррекционных действий специалистов служб сопровождения школ и районного Центра психолого-педагогической,

медицинской и социальной помощи Невского района Санкт-Петербурга (далее Центр) по отношению к конкретному подростку.

Рисунок 1 – Схема функционально-структурной модели ранней адресной профилактики асоциального поведения подростков школ

Проведение индивидуальной диагностико-коррекционной работы предполагает, одновременно, и организацию в школах района комплекса общепрофилактических мероприятий и развитие профессиональных компетенций педагогов школ в сфере профилактики, с учетом анализа результатов массовой диагностики.

Оценка асоциальности того или иного поступка подростка относительна, потому что есть такое понятие как релятивность самих социальных норм, принятых в тех или иных культурах и внутри культур в конкретных социумах. «Одно и то же поведение может считаться отклоняющимся с точки зрения одной группы, и нормальным – с точки зрения другой» [3].

Общепрофилактическая работа в школах, в формате комплекса мероприятий по профилактике буллинга, употребления психоактивных веществ, правонарушений и других деструктивных действий, проводится. Но эффективность её не очень высока. Используемые способы профилактики не давали действительной картины, а зачастую, включались тогда, когда уже возникала кризисная ситуация. В результате, асоциальные проявления в поведении подростков школ района имели только тенденцию к росту.

С целью поиска наиболее эффективной системы раннего выявления проявлений асоциального поведения подростков школ Невского района Санкт-Петербурга, присущих именно им, специалистами отдела профилактики девиантного поведения и наркозависимости Центра были проведены пять форсайт-сессий, в работе которых приняли участие заместители директоров школ по воспитательной работе и специалисты служб сопровождения школ района. Результатом форсайт-сессий стало создание электронной системы раннего выявления как способа адресной профилактики асоциального поведения и наркозависимости подростков школ, с целью проведения с ними адресной профилактической работы. Для удобства данная диагностическая система получила название «Аист».

Разработка «Аиста» проходила в несколько этапов. На первом этапе, в процессе форсайт-сессий со специалистами служб сопровождения школ, анализировались реальные случаи асоциального поведения, произошедшие в общеобразовательных учреждениях района. Участники оценивали, какие проявления на ранних этапах могли бы заметить классные руководители. Только классный

руководитель, который чаще всего взаимодействует с обучающимися своего класса, в результате регулярного, углубленного наблюдения за своими воспитанниками может указать на риск начала формирования асоциального поведения своего ученика.

Для снятия элемента субъективности, для работы на форсайт – сессиях было привлечено свыше 180 специалистов школ Невского района. Данная работа позволила получить объективный результат, с опорой на многолетний профессиональный опыт специалистов.

На втором этапе были определены те маркеры, которые с наибольшей вероятностью указывают на риск формирования у подростков асоциального поведения. Данная работа была проведена специалистами отдела профилактики Центра. В результате, после проведения тщательного анализа полученных данных, были отобраны необходимые маркеры и определены показатели риска формирования асоциального поведения. Данные показатели занесены в таблицу Excel, представляющей собой google – форму. Такая форма была выбрана, потому что она:

1. Очень экономна. Резко сокращает время занесения оценок поведения по критериям для классных руководителей (10-15 минут один раз в течение 2 недель).

2. Позволяет специалистам служб сопровождения школы видеть результаты данной диагностики и оперативно организовывать совместно с классным руководителем, коррекционную работу с родителями и самим подростком.

3. Контролировать регулярность заполнения формы на районном уровне.

4. Зашифровывать фамилии обучающихся. Доступ к адресной информации имеют только классный руководитель и тот специалист службы сопровождения ОУ (социальный педагог или педагог – психолог), который будет индивидуально работать с подростком и его родителями.

В таблицу заносятся только буквы, обозначающие тот или иной показатель. При определенных сочетаниях букв, ячейка может окраситься в синий или коричневый цвет. Синий цвет означает, что необходимо начинать более внимательней наблюдать за подростком, собирать информацию, которая может пролить свет на причины поведения. Коричневый цвет означает, что специалисты службы

сопровождения должны оперативно начать коррекционную работу по рекомендованным Центром алгоритмам. В случае, если специалисты службы сопровождения школы не могут решить проблему подростка, они обращаются за помощью к специалистам отдела профилактики Центра, Комиссию по делам несовершеннолетних или в правоохранительные органы района (смотря по обстоятельствам).

Данный инструмент позволяет специалистам Центра дистанционно контролировать процесс заполнения диагностической формы по каждой школе, по каждому классу, что способствует переориентации классных руководителей с реагирования на уже состоявшийся негативный поведенческий факт на диагностику на основе наблюдений и выявление причин асоциального поведения на раннем этапе его формирования.

После определения причин начинается коррекционная работа с использованием как алгоритма технологии индивидуального сопровождения (общего), так и более детальных алгоритмов, и форм документирования, предоставленных Центром для специалистов служб сопровождения школ.

Показатели, заложенные в google – форму следующие (табл. 1):

Таблица 1 – Показатели, заложенные в google

Один раз в 2 недели оценивается:

- А) резкое изменение поведения (демонстративное, агрессивное, замкнутое);
- Б) неожиданное изменение внешнего вида (прическа, цвет волос, пирсинг, тату) или появление новых вещей, которые ребенок раньше не мог себе позволить (одежда, дорогая обувь, электронные устройства, включая телефон, аксессуары (браслеты, амулеты в том числе с непонятной или неизвестной символикой);
- В) изменение социальной активности (резкое снижение или повышение социальной активности, в том числе высказывания политического характера, изменение вектора активности, положительные высказывания об асоциальном поведении в любых его аспектах);
- Г) аутоагрессивное поведение (проявление интереса, в том числе в социальных сетях и Интернет, к теме суицидального поведения, наличие порезов, царапин и ушибов искусственного происхождения).

Один раз в месяц оценивается:

- А) резкое изменение успеваемости (по невыясненным причинам, то есть не в следствии болезни или других уважительных причин);
- Б) резкое изменения сферы интересов (отказ от привычных кружков, появление новых интересов, появление специфической атрибутики с символикой экстремистских или любых других радикальных группировок (значки, нашивки, рисунки, в том числе на полях тетрадей или учебников, изображения на странице в социальных сетях);
- В) изменение круга общения (перестал общаться с привычной компанией, появление новых знакомых и друзей, зачастую старше);
- Г) мониторинг социальных сетей (наличие свидетельств принадлежности к неформальным, экстремистским или политическим группам, участие в «группах смерти» или других суицидально направленных группах, интерес, призыв к смерти, возможно групповой).

Данная диагностическая форма и анализ её результатов стали диагностическим компонентом модели, оформленной в форме программы «Организация адресной профилактической работы с использованием электронной системы раннего выявления асоциального поведения подростков общеобразовательных учреждений Невского района г. Санкт-Петербурга».

Моделью предусматривается двухуровневая организация профилактики асоциального поведения подростков на базе школы:

1. Организация общепрофилактической деятельности школы – выявление и устранение причин и условий, которые порождают асоциальное поведение всех обучающихся школы (с 7 по 11 классы). Т.е. проведение комплекса профилактических мероприятий в различной форме и с использованием разных технологий и методов работы. Диагностический компонент позволяет выявлять проявления асоциальности, которые имеют массовый характер как в целом по школе или более конкретнее – на учебной параллели или классе;

2. Ранняя адресная или индивидуальная профилактика: выявление потенциального риска асоциального поведения конкретного подростка на раннем этапе; определение его причин; организация оперативной индивидуальной коррекционной работы специалистами

служб сопровождения школы (оказание психолого-педагогической помощи подростку и его родителям, с применением специальных мер профилактики), а при необходимости и специалистами Центра и работниками правоохранительных органов района.

Особенности системы реализации и мониторинга результативности

Еще одним компонентом модели, является создание системы постоянной интеграции ресурсов классного руководителя, социального педагога и психолога школы в решении вопросов ранней и адресной диагностики и организации индивидуального сопровождения подростков с асоциальным поведением. Для этого предусмотрено:

- совместное заполнение социальным педагогом и классным руководителем социального портрета семьи подростка, у которого выявлен потенциальный риск формирования асоциального поведения;
- заполнение и реализация совместного плана индивидуального сопровождения подростка, у которого выявлен потенциальный риск асоциального поведения классным руководителем, социальным педагогом и педагогом – психологом школы.

Для профилактических программ школ определены основные направления работы по профилактике асоциального поведения подростков в рамках самой школы. Здесь:

- 1) ликвидация пробелов в знаниях учащихся – заместитель директора по УВР, классный руководитель и учителя – предметники класса;
- 2) деятельность по профилактике пропусков уроков;
- 3) организация досуга учащихся и включения их в кружки, клубы, студии центров дополнительного образования района, города и системы дополнительного образования самой школы;
- 4) развитие установок подростков на здоровый образ жизни (с упором на профилактику употребления психоактивных веществ (ПАВ), вовлечения подростков в экстремистские организации, суицидального поведения обучающихся 7-11 классов;
- 5) правовое просвещение обучающихся, их родителей (законных представителей);
- 6) социально-педагогическое и психологическое сопровождение профилактической работы (разработка и реализация

профилактических программ школы, углубленная диагностика для выявления причин негативов и др.).

При необходимости – обращение за помощью к специалистам Центра, Комиссию по делам несовершеннолетних или инспекцию по делам несовершеннолетних УМВД Невского района. Что касается отдела профилактики девиантного поведения и наркозависимости Центра, то предусматривается:

1. Реализация дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ по повышению психологической компетентности подростков с целью профилактики асоциального поведения подростков на базе Центра или школ района. Здесь: обучение подростков социальной рекламе профилактической направленности; правовому просвещению подростков на основе критического анализа проявлений асоциального характера; профилактике табакокурения и употребления психоактивных веществ; организации волонтерского движения и др.).

2. Проведение специалистами Центра для социальных педагогов и педагогов – психологов школ цикла семинаров по темам профилактики асоциального поведения подростков, способах профилактической работы с предоставлением им полных разработок, для трансляции на педагогов своих школ.

3. Организация Центром для подростков районных конкурсов, месячников, фестивалей, квестов профилактической направленности.

4. Консультирование специалистов школ района по вопросам реализации данной программы.

Как свидетельствуют первые результаты реализации модели:

1. Специалисты служб сопровождения школ через анкеты обратной связи оценили эффективность программы в 97 %. Удобство использования оценено ими в 99 %.

При этом ими отмечены следующие изменения в эффективности взаимодействия между классными руководителями и специалистами служб сопровождения школ:

- взаимодействие стало более тесным;
- стало проводиться больше консультаций по проблемам обучающихся;
- повысилась эффективность взаимодействия;

– классные руководители стали давать своевременную и полную информацию по всему классу.

2. Классные руководители полезность данной программы оценили в 59 %. Полезность данной программы классные руководители видят в том, что:

– параметры оценки поведения обучающихся стали понятными;

– проблемы обучающихся стали выявляться на ранних этапах;

– появился регулярный анализ ситуации с поведением подростков в классе;

– появилась наглядная форма получения информации по классу.

Анализ показателей диагностического компонента программы, заполненный классными руководителями, за период с 01 октября по 28 декабря 2021 года (период реализации программы) и проведенной коррекционной работы в школах показал следующие результаты:

1. Выявлено 29 подростков школ с показателями, которые свидетельствуют об их суицидальных интересах (критерий «аутоагрессивное поведение»). Выявлены они в основном в октябре и начале ноября 2021 года. Дальнейшие оценки классных руководителей свидетельствуют, что проявления были купированы у всех, кроме 2-х подростков, с которыми продолжается коррекционная работа. Т.е. ранняя адресная коррекция проявлений асоциальности подростков дала положительный результат у 93,1 % подростков.

2. Анализ проявлений асоциального поведения по всем подросткам школ свидетельствует о том, что:

1. Наибольшее количество проявлений по критерию – резкое изменение поведения. Основная цель подростков с таким поведением – привлечь к себе внимание ровесников или взрослых. Данное поведение выражалось в трёх видах действий подростков: действия, чтобы получить симпатию, уважение и восхищение им; действия, чтобы получить сочувствие и сострадание от окружения; негативные действия, чтобы обратить на себя внимание окружающих.

2. На втором месте по значимости – резкое изменение успеваемости по невыясненным причинам.

3. На третьем месте – проявления асоциальности сразу по двум критериям: Социальная активность (резкое снижение или повышение

социальной активности, в том числе высказывания политического характера, изменение вектора активности, положительные высказывания об асоциальном поведении в любых его аспектах) и неожиданное изменение внешнего вида (прическа, цвет волос, пирсинг, тату) или появление новых вещей, которые ребенок раньше не мог себе позволить (одежда, дорогая обувь, электронные устройства, включая телефон, аксессуары (браслеты, амулеты в том числе с непонятной или неизвестной символикой). Данные показатели свидетельствуют о нестабильности психического состояния подростков, попытках привлечь к себе внимание и неблагополучия в семьях.

Т.е. мониторинг результативности программы по данному направлению мониторинга свидетельствует, что модель демонстрирует высокий уровень результативности.

Список литературы

[1] Давлетбаева З.К. Концептуальная модель превенции асоциального поведения учащихся/З.К. Давлетбаева//Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2015. №3. Т. 17. 635. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ssc.smr.ru/media/journals/izvestia/2015/2015_1_635_641.pdf. (дата обращения: 16.12.2021).

[2] Змановская Е.В. Структурно-динамическая концепция девиантного поведения. Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). – 2013. № 5 (133). 190 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://vestnik.tspu.edu.ru/files/vestnik/PDF/articles/zmanovskaya_e_v_1_89_195_5_133_2013.pdf. (дата обращения: 18.12.2021).

[3] Новая философская энциклопедия / Научно-ред. совет: В.С. Стёпин, А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин, А.П. Огурцов. – М.: Мысль, 2000. Т. 1-4. 2659 с. (2-е изд., испр. и допол. – М.: Мысль, 2010. Т. 1-4. 2816 с.)

[4] Основы коррекционной педагогики: учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений / А.Д. Гонеев, Н.И. Лифинцева, Н.В. Ялпаева; под ред. В.А. Сластенина. // 2 -е изд., перераб. – М.: «Академия», 2002. 272 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Davletbaeva Z.K. Conceptual model of prevention of asocial behavior of students / Z.K. Davletbaeva//Proceedings of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. – 2015. No. 3. Т. 17. 635. [Electronic resource]. – URL: http://www.ssc.smr.ru/media/journals/izvestia/2015/2015_1_635_641.pdf. (date of access: 12/16/2021).

[2] Zmanovskaya E.V. Structural-dynamic concept of deviant behavior. Vestnik TSPU (TSPU Bulletin). – 2013. No. 5 (133). 190 p. [Electronic resource]. – URL: https://vestnik.tspu.edu.ru/files/vestnik/PDF/articles/zmanovskaya_e_v_189_195_5_133_2013.pdf. (date of access: 12/18/2021).

[3] New Philosophical Encyclopedia / Scientific ed. advice: V.S. Stepin, A.A. Huseynov, G.Yu. Semigin, A.P. Ogurtsov. – М.: Thought, 2000. Т. 1-4. 2659 p. (2nd ed., corrected and supplemented – М.: Thought, 2010. Vol. 1-4. 2816 p.)

[4] Fundamentals of correctional pedagogy: textbook. allowance for stud. higher ped. textbook institutions / A.D. Goneev, N.I. Lifintseva, N.V. Yalpaev; ed. V.A. Slastenin. // 2nd ed., revised. – М.: "Academy", 2002. 272 p.

© И.А. Ульянова, И.А. Кискаев, 2022

Поступила в редакцию 15.11.2022

Принята к публикации 20.11.2022

Для цитирования:

Ульянова И.А., Кискаев И.А. Особенности функционально-структурной модели ранней адресной профилактики асоциального поведения подростков школ на районном уровне // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-4(23). С. 126-141. URL: <https://ip-journal.ru/>